

PHILOLOGICAL SCIENCES

ТРАДИЦИОННАЯ СИМВОЛИКА ОБРАЗА СОЛНЦА В МИФОЛОГИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Щербовских И.Г.

*Жетысуский университет имени И. Жансугурова, г. Талдыкорган,
преподаватель-лектор, кандидат филологических наук*

Андасбаева У.М.

*Жетысуский университет имени И. Жансугурова, г. Талдыкорган,
магистрант первого курса*

TRADITIONAL SYMBOLISM OF THE SUN IN ANCIENT SLAVIC MYTHOLOGY

Chsherbovskikh I.,

*Zhetysu University named after I. Zhansugurov, Taldykorgan,
lecturer, Candidate of Philological Sciences*

Andasbayeva U.

*Zhetysu University named after I. Zhansugurov, Taldykorgan,
first year undergraduate student*

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению традиционной символики образа солнца, нашедшей широкое и весьма разнообразное воплощение в русской литературе. Анализ образа солнца в мифологии древних славян, откуда солярные представления проникли в фольклор и литературу, позволит проследить традиции и новаторство в изображении солнца и раскрытии солярной темы поэтами и писателями разных эпох. Характеризуя языческие представления о солнце, авторы статьи делают акцент на многозначности данного символа, отразившего древние верования славян.

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the traditional symbolism of the sun image, which has found a wide and diverse embodiment in Russian literature. An analysis of the sun image in the mythology of the ancient Slavs, from which solar representations have penetrated into folklore and literature, will allow us to trace the traditions and innovations in the depiction of the sun and the exploration of the solar theme by poets and writers of different eras. In this article, the authors focus on the polysemous nature of the sun symbol, which reflects the ancient beliefs of the Slavs.

Ключевые слова: образ солнца, древние славяне, язычники, бог солнца, солярные мифы, солярная символика.

Keywords: image of the sun, ancient Slavs, pagans, sun god, solar myths, solar symbolism.

Культ солнца и обращение к солнечной символике встречается у разных народов, на что справедливо указывают авторы многочисленных исследований. Но у древних славян солярные знаки встречаются особенно часто и имеют весьма разнообразное символическое обозначение. Прежде всего, это главный оберег человека колесница и солнце как символ масленицы, присутствовавшие в ходе проведения многочисленных обрядов. Их изображения встречались повсеместно – и на домах, и на домашней утвари.

Е.Е.Леснова подчёркивает, что «славянское язычество представляет собой систему, отражающую основные составляющие жизни народа: сельскохозяйственные работы, типичные ритуалы, а также домашний быт и привычки» [1, с.309.]. Все перечисленные проявления жизни в древнеславянской мифологии неразрывно связаны с природными явлениями и процессами, происходящими в окружающем мире.

Древних славян именовали солнцепоклонниками. Есть мнение, что даже само название славян означает «тот, что происходит от Солнца». Разные

племена по-разному называли бога солнца – Дажьбог, Ярило, Купало, Коляда, Троян и т.п. Говоря о солярной символике, исследователь М.Н.Шабанова подчёркивает, что это – символика солнечной стихии и светлых солнечных богов. «Боги Солнца в славянском язычестве, – уточняет автор статьи далее, – Дажьбог, Сварог, Хорс – представляют силы Прави» [2, с.95]. Правь – это верхний мир в мифологии славян. Он понимался как мир идеальный, ибо там царят законы чести и справедливости.

Солнце воспринималось как источник света и тепла, как символ жизни. Подчёркивая, что представления о первоэлементах всего сущего уходят корнями в глубокую древность и нашли отражения в мифологии, философских воззрениях и устном народно-поэтическом творчестве разных народов мира, исследователь А.М.Петров обращается к анализу одной из четырёх основных стихий и задаётся целью выявления сюжетных функций огня в русских духовных стихах. Автор работы выделяет и характеризует семь сюжетных функций огненной стихии, раскрывающих «этические и эстетические принципы народного православия». Последняя из

анализируемых функций связана с образом солнца, имеющего, согласно «Голубиной книге», Божественную природу и являющегося рождающим началом, источником и символом жизни. Как подчёркивает А.М.Петров, это «функция созидания, творения мира – макро- и микрокосма» [3, с.57].

В древних славяно-русских сказаниях о богах Небо изображается как светлый праотец и владыка Вселенной, а солнце, месяц и звёзды – его дети. На востоке у солнца было своё жилище, куда оно скрывалось на исходе дня после забот и трудов, – золотой дворец, украшенный самоцветами и окружённый яблонями с золотыми яблоками. По утрам солнце поднималось на лучезарную колесницу, запряжённую белыми огнедышащими конями, и отправлялось в ежедневный путь, даря миру свет, тепло и радость. В то же время, солнце выступает и как грозный судия, каратель нечестивых сил. Оно может одарить благодеяниями, но и в его власти обездолить засухой и неурожаем. Поэтому одним из самых сильных клятвенных обещаний были слова «Красна Солнышка не взвидать!».

Солнце в народном сознании – символ правды, обличитель кривды, о чём свидетельствуют русские пословицы, например: «*у того совесть не чиста, кто не взглянет прямо в глаза солнышку*», «*вор на солнце не взглянет, а взглянет – так и глаза вытекут*», «*на Солнышко, что на смерть, во все глаза недобрый человек не взглянет*» [4].

Различные славянские племена называли Солнце по-своему – Дажьбог, Ярило, Купала, Коляда, Троян. Но здесь стоит упомянуть о некоторой дифференциации (например, Коляда был богом зимнего солнца, а Ярило – весеннего). Например, Ярило, Яровит, Яромир у древних славян был богом не только солнца, но и плодородия, весны. Зимой он погибал, а по весне возрождался. Его представляли в виде крепкого юноши в белой мантии и на белом коне, в венке из весенних цветов, вокруг которых кружились пчёлы. Его символами были вишнёвый цвет и ветка черёмухи. От его имени образовались многие русские слова: бычок – яровичок, гриб – яровик (ранний), ярый мёд, яровица – весенние всходы, ярь – зелень, ярынь – весеннее состояние зеленеющей цветущей природы. Праздник в честь Коляды праздновали 24 декабря. Это были забавы с песнями, воспевавшими Коляду и сопровождавшими аграрно-магический обряд, заклинающий богатый урожай. Имя Троян своеобразно объединяло три солнца (три Яна).

Итак, в зависимости от времени года, языческий бог солнца имел четыре ипостаси: 1) солнце-младенец Коляда (это зимнее светило, рождавшееся ранним утром после ночного декабрьского солнцестояния, слабое и беззащитное); 2) солнце-юноша Ярило (эта уже окрепшая звезда появлялась в день весеннего равноденствия); 3) солнце-муж Купайло (могучее светило, появлявшееся на небе в день летнего солнцестояния); 4) солнце-старик Световит (это стареющее и мудрое светило, знаменующее собой день осеннего равноденствия).

Дажьбог (Дажьбог) изображался в виде всадника с поднятыми к небу руками. Название происходит от слова «дать», то есть дай-бог, бог, который

даёт жизнь. Л.В.Мордовина и другие авторы статьи, посвящённой исследованию семантики и семиотических основ праславянской мифологии, подчёркивают, что Дажьбог – это «податель благодатного тепла и рождающихся из него благ». Это – «наш предок, пращур, давший всё самое главное: солнце, тепло, движение, а значит смену дня и ночи, времен года, лет. Он обозначал то, что люди называют «весь белый свет». Дажьбог несёт светлое, творческое, мужское начало» [5, с.80].

В давние времена богом света, неба и всего мира был Сварог. Он олицетворял Небо и был богом, который зажигает огонь и даёт жизнь солнцу. Это был отец Дажьбога (бога Солнца) и Сварожича (бога огня). Родив Дажьбога и других светлых богов, Сварог ушел на покой, и миром стали править его дети. Полный свод солярных и других мифов древних славян представлен в совершенно уникальном издании – сборнике «Мифы древних славян», в который вошли две книги, впервые изданные более двухсот лет назад и до этого момента не переиздававшиеся: это словарь славянских мифов профессора А.С.Кайсарова и «Древняя книга славян» профессора Г.А.Глинки [6].

Символ солнца у славян – коловрат. Его древние славяне трактовали как «солнцеворот», или просто как «вращение». Коловратом на Руси называли крест с изгибами. Изображение символа солнца в виде орнамента часто наносили на иконостасы, национальные костюмы, военное оружие и стяги дружины, крыши домов и бытовую утварь. Символ олицетворял Ярило-Солнце, смену времён года и вечный свет. Он являлся для людей оберегающей силой, защитой от злых сил.

Т.П.Морозова обращается к анализу проблемы, связанной с представлениями славян-язычников о солнце как о божественном коне, который в течение дня движется по небу, а вечером спускается под землю в царство мёртвых. Поэтому конь был жертвенным животным, и с конём были связаны отдельные древние обряды. Так, в Полесье на купальском костре сжигали лошадиный череп, чтобы активизировать силу солнца, стоящего в зените. Череп коня выступал в качестве оберега на жилище [7, с.53].

Также исследователь рассматривает в качестве солярного символа славян-язычников образ сокола, подчёркивая, что у древних славян «было представление о солнце как об огненном соколе» [8, с.136.] Анализируя древние языческие представления, Т.П.Морозова сопоставляет данный образ славянской и древнеегипетской мифологии и приходит к выводу о том, что у славян сокол символизировал исключительно дневное солнце, находящееся в зените, а в Древнем Египте олицетворял солнце в его различных ипостасях.

Боготворя солнце, русский народ величает его самыми ласковыми и значимыми именами. Исследователь Е.П.Панасова отмечает: «Чаще всего в сказках используется не слово солнце, а его дериват с уменьшительно-ласкательным суффиксом – солнышко, что указывает на любовно-уважительное отношение к объекту. Причём в абсолютном боль-

шинстве случаев используется не прямая одиночная номинация, а неразложимое сочетание постоянный эпитет + слово: красное солнышко» [9, с.200].

Далее, анализируя русские волшебные сказки, автор статьи делает акцент на том, что эпитет в словосочетании «красно солнышко» первоначально означал «красивый», однако в итоге дальнейшего переосмысления слова добавляются его ассоциации с цветом. «К этой мысли, – пишет исследователь, – подводит нас ещё и тот факт, что солнце большую часть времени видится жёлтым или белым, и лишь на закате оно представляется красным» [9, с.201].

В древности люди представляли солнце живым: как и человек, оно радуется или грустит, а студёной зимой надевает рукавицы. В белорусских и украинских народных сказках солнце изображается наподобие человека, похищающего на земле девушек, чтобы взять их себе в жёны.

В автореферате диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук исследователь Е.П.Панасова в качестве одного из положений, выносимых на защиту, формулирует традиционные признаки, составляющие «образный слой концепта солнце». Автор работы подчёркивает, что перечисленные ниже признаки – это традиционные характеристики солнца, свойственные народному сознанию. Прежде всего, это – «бог», «живое», «на небе», «красивое», «яркое», «любимый, значимый человек», «золото», «труд», «благо», «власть», «ценное», «истина», «непогрешимое», «мудрое», «справедливое», «ласковое», «огонь» [10, с.8].

Образ солнца часто встречается в русских народных сказках, пословицах и поговорках, где выступает как символ красоты, тепла, силы, чистоты и справедливости. Особое место образ солнца занимает в русских волшебных сказках. Подробный анализ сюжетных схем и образного мира русской волшебной сказки представлен в фундаментальных трудах В.Я.Проппа «Исторические корни волшебной сказки» и «Морфология волшебной сказки».

Из фольклорных произведений образ солнца проникает в литературу, где, сохраняя традиционную символику, обретает новые значения. Так, в «Слове о полку Игореве» солнце часто упоминается как природное явление. Повествование в «Слове...» начинается с описания солнечного затмения, о котором в произведении говорится дважды. Автор неизменно изображает солнце светлым, не зависимо от погоды или времени суток. Оно всегда несёт человеку свет и жизнь. Но солнце в произведении выступает и в сугубо символическом значении, как иносказательное обозначение князей, подчёркивая их божественное происхождение (князья являются внуками Солнца – Дажьбога).

А.А.Шамонова подчёркивает, что «Источники осмысления эстетики света и солнца в произведениях Древней Руси следует искать в символическом мироощущении древнерусских людей, специфике их верований – как языческих, так и христианских» [11, с.125].

Подводя итоги, подчеркнём, что у древних славян солярные знаки имели весьма широкое распространение и были наполнены разнообразной многозначной символикой, которой придавалось особое значение, хотя культ солнца встречается и у многих других народов. Солярная символика присутствует при проведении многочисленных обрядов: ведь солнце – это не только сила, дарующая жизнь и тепло, но это также оберегающая сила, защита от демонов ада и всяческих бед и напастей. Древние славяне воспринимали и понимали солнце не как астрономический объект, а как живой, сакральный символ, связанный с циклом жизни (круг – символ вечности; смена времён года), земледелием, ритуалами и мифологическими представлениями. Это ключ к пониманию их мировоззрения, ритуальной культуры и символической системы. Вобрав в себя всё богатство языческих представлений, образ солнца нашёл яркое воплощение в русском устном народном творчестве, в древнерусской литературе и литературе последующих веков, став предметом философского осмысления и художественного воплощения представителей различных литературно-художественных направлений.

Литература

- 1 Леснова Е.Е. Представление древних славян об окружающем мире // NOVAUM.RU. – 2017. – №7. – С.309-310. – <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29455033>
- 2 Шабанова М.Н. Роль языческого символа в идентификации ценностного содержания этнохудожественной культуры // Учёные записки. Электронный научный журнал Курского ГУ. – 2008. – №4 (8). – С.91-100. – <https://elibrary.ru/item.asp?id=11699333>
- 3 Петров А.М. Сюжетные функции огненной стихии в русской народно-православной культуре // Вестник славянских культур. – 2019. – Том 51. – С.48-64. – <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37177243>
- 4 Берсенева К. Русские пословицы и поговорки. – М., 2013. – <https://www.litres.ru/book/katerina-berseneva/russkie-poslovicy-i-pogovorki-2376195/chitat-onlayn/>
- 5 Мордовина Л.В., Мягченко Г.Ю., Ульяева О.В. Семантика и семиотические основы праславянской мифологии // Аналитика культурологии. Издательство ТГУ им. Г.Р. Державина. – 2012. – №2 (23). – С.75-89. – <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21958273>
- 6 Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Мифы древних славян. Велесова книга. – Сост. А.И. Баженова, В.И. Вардугин. – Саратов: Надежда, 1993.
- 7 Морозова Т.П. Конь-солнце в славянской языческой мифологии // Вестник славянских культур. – 2019. – Т.52. – С.53-64.
- 8 Морозова Т.П. Сокол как солярный символ у славян-язычников // Вестник Московского государственного областного университета. – Серия: История и политические науки. – 2021. – №4. – С.134-140. – <https://elibrary.ru/item.asp?id=47128162>

9 Панасова Е.П. Концепт солнце в русских волшебных сказках // Известия Уральского государственного университета. – 2003. – № 28. – С. 198-204.

10 Панасова Е.П. Концепт солнце в русском языке и речи. – Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Екатеринбург, 2007. – 25 с.

11 Шамонова А.А. Духовно-эстетическое значение образа света/солнца в древнерусской литературе // Слово. Словесность. Словесник. – 2016. – С.125-129. – <https://elibrary.ru/item.asp?id=28333007>